

TURKISTON “ITTIHODI TARAQQIY” TASHKILOTI SHAKLLANISH TARIXIDAN

A. O.Xasanov

O‘zFA Tarix instituti. O‘zbekiston.

XX asr boshlarida butun Turkiston mintaqasida siyosiy qarashlarning yangilanish bosqichi boshlandi. 1905 yil yanvardagi inqilob natijasida Rossiyada mutlaq monarxiya tizimining yemirilishi siyosiy vaziyatning beqarorlashiga sabab bo‘ldi. Imperiyadagi qaram xaqqlar uchun tinch parlamentar kurash yo‘li qisman bo‘lsada ochildi. Rossiya imperiyasi mustamlaka o‘lkalarida madaniy-ma‘rifiy harakat sifatida shakllangan jadidchilik harakati shu davrdan boshlab siyosiy bosqichga qadam qo‘ydi. Dastlabki milliy ijtimoiy-siyosiy uyushmalar shakllanib, o‘z haq-huquqlari uchun kurash boshladi. Xususan, 1904 yili tuzilgan tatarlarining “Hurriyat”, Ozarbayjon oydinlarining “Ummat” partiyasi ana shunday maqsadlarni ifodalagan tashkilotlar edi [1.77-s].

Tabiiyki, milliy manfaatlarni himoya qilishni o‘z oldiga maqsad qilgan uyushmalar rus hukumatiga dushmanona harakatda bo‘ladigan siyosiy tashkilotlar emasdi. Faqat ijtimoiy jihatdan muhim ahamiyatga ega bo‘lib, imperiya doirasida teng huquqlilik uchun kurashishni asosiy vazifasi deb bilardi, xolos.

Turkiston mintaqasida ham 1905 yildan aholining ijtimoiy maqsadlarini ko‘zlagan siyosiy uyushmalar tuzish yo‘lidagi harakatlar boshlandi. 1905 yilda “Hayot” gazetasiga yuborilgan xatda, shu yili turkistondagi yerlik aholi ittifoq aylab, o‘z ehtiyojlarini bir qog‘ozga yozib, Peterburgg‘a yubormoqchi bo‘lganlarlari yoziladi [1]. Lekin, hokim janoblari “Bu aqlni qayerdan topdingiz?”, deya ularni hammasini so‘roq qilib, talabnoma qog‘ozini qo‘llaridan olib o‘zlarini haydab yuboradi. 1907 yil 2-Davlat Dumasiga Turkiston musulmon aholisi vakili sifatida deputat etib saylangan Abduvohid qori Abdurauf qori o‘g‘li ham ana shunday xalq talabnomasi bilan Dumaga yuborilgan edi. Garchi, bu talabnoma Dumada ko‘rilmasdan qolib ketgan bo‘lsa-da, rus ma‘murlari bunday tashabbusni jazosiz qoldirmadilar. 1909 yil Abduvohid qorini “xalqni qo‘zg‘alon ko‘tarishga va Turkistonni imperiyadan ajratib olishga da‘vat qilish” aybi bilan hibsga olib surgunga yubordilar [2].

Bundan ko‘rinadiki, mustamlakachilarga aholining siyosiy uyg‘onishi, o‘z haq-huquqlarini talab qilishi yoqmas edi. Shu sababli ular har qanday yo‘l bilan, hatto, qatag‘on bilan bo‘lsada bunday siyosiy uyg‘onish jarayonini yo‘q qilish yo‘lini

tutdilar. Turkistonlik oydinlar esa ana shunday og‘ir davrda ham kurashni to‘xtatmadilar.

1917 yilga qadar Turkistonda milliy uyushmalar tuzish yo‘lida ko‘plab yangidan harakatlar olib borildi. Natijada, ijtimoiy yoki iqtisodiy faoliyat yuritgan bir necha jamiyat va tashkilotlar paydo bo‘ldi. Xususan, “Jamiyati xayriya” (1909), “Umid” (1910), “Turon” (1914), “G‘ayrat” (1916), “Iqtisod” (1915) jamiyatlari va bir necha “gap” marosimi ko‘rinishidagi uyushmalar tuzildi [12.19-b]. Ularning faoliyati asosida xalqni uyg‘otish va istiqloлга tayyorlash maqsadi yotdi.

1917 yil fevral inqilobi ta‘sirida esa Turkiston mintaqasida ochiq shakldagi ilk milliy siyosiy tashkilotlar maydonga chiqdi. 1917 yilning dastlabki oylaridan boshlab “Sho‘royi Islomiya”, “Turon”, “Ulamo”, “Ittifoq”, “Turk adam markaziyat firqasi” kabi kuchli tashkilotlar, jami 20 ga yaqin milliy siyosiy jamiyat va to‘garaklar tuzildi [6.61-b]. Ularning ichida eng nufuzlisi bo‘lgan “Sho‘royi Islomiya” asosida butun Turkiston mintaqasida yagona siyosiy uyushma tuzish harakatlari olib borildi. Bu tuzilmaning asoschilaridan Muftiy Sadriddinxon u jarayonlarni shunday xotirlaydi: “1917 yil Rus inqilobidan foydalanib, Turkiston musulmonlarini yagona ittifoq asosida birlashtirmoq maqsadida do‘stlarim yordami bilan Toshkentda Sho‘royi Islomiya tashkilotini tuzdik. Niyatimiz Turkistonda tuziladigan musulmon tashkilotlari Sho‘royi Islomga oid bo‘lmoqlari edi” [4.43-s]. Shuningdek, ushbu tashkilot oldida Muvaqqat hukumatning Turkiston qo‘mitasi, “O‘lka ishchi va askarlar sho‘rosi” kabi muassasalar bilan munosabat yuritish, majlisi muassason (Ta‘sis majlisi) saylovlariga tayyorgarlik kabi bir qator masalalar to‘planib yotar edi [9.26-b].

Turkiston muxtoriyati tuzilishi arafasida asos solingan ayrim milliy siyosiy tashkilotlar sovetlar Turkistonda hokimiyatni qo‘lga kiritgan davrda ham yashirin holatda yashab qoldi. Ana shunday tashkilotlardan biri 1917 yilda tuzilgan “Taraqqiyparvarlar jamiyati” (“Ittihodi taraqqiy”) edi. Tashkilot a‘zolaridan Munavvarqorining e‘tirofiga ko‘ra, unga 1917 yil avgustda Usmon va Haydar ismli turk zobitlari tomonidan asos solingan [8.22-b]. Unda 3 kishidan iborat rayosat shakllantirilgan bo‘lib, Usmon bey rais, Haydar uning o‘rinbosari va Sadriddinxon xazinachi qilib belgilangan. Ammo, bu paytda jamiyatning Turkiyadagi “Ittihad va taraqqiy” bilan bevosita aloqasi mavjud bo‘lmagan. Uning kuchini millat oydinlari tashkil qildilar.

Tashkilotning jami 50 ga yaqin a‘zosi ichida ichida eng yiriklari Munavvarqori, Muftiy Sadriddin, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Ubaydulla Xo‘jayev, Miyon Buzruk Solihov, Tolibjon Musaboyev kabi bir necha oydinlar bor edi. Shulardan

Mahmudxo‘ja Behbudiy haqida Sadridin Ayniy shunday yozadi: “U “Ittifoq” jamiyatiga ruh va fikr berib turdi. Qurultoylar va kongresslarda rahbarlik qildi” [3].

Tashkilot dastlabki faoliyatida siyosiy masalalardan ko‘ra, ijtimoiy masalalarga ko‘proq e‘tibor qaratgan. Shuning uchun ham uning maqsadi yoshlarni birlashtirish, mutaassiblar bilan kurashish, ta‘limni tartibga solish, turk harbiy asirlariga yordam berish va ularni maktablarga joylashtirish kabilardan tarkib topgan [8.23-b]. Turkiston muxtoriyati shakllangandan keyin hukumat ishlarini tashkillashtirishda uning yordamidan foydalanishga harakat qilingan. Xususan, 1918 yil boshida Turkiston muxtoriyati nomidan yangi hukumatni tashkiliy ishlarida yordam berishni so‘rab Bokuga Obidjon Mahmudov va Afandizoda vakil qilib yuborilgan. Vakillarning iltimosi qondirilib, 1918 yil martda Yusuf Ziyoy bey boshchiligida 20 ga yaqin usmonli zobit Turkistonga yuboriladi [5.114-s]. Lekin, ular Samarqandga yetib kelganlarida Turkiston muxtoriyati qonga botirilganini o‘rganadilar. Shundan keyin Yusuf Ziyoy bey zobitlarni ortlariga qaytarib, o‘zi Turkistonda qoladi va tashkilotni yangidan shakllantirishga kirishadi.

Yusuf Ziyoy bey tashkilotga kirib unga rais bo‘lgach, tashkilot faoliyat yo‘nalishi tubdan o‘zgardi. Turkiyadagi “Ittihad va taraqqiy” bilan bevosita aloqada ishga kirishildi. Jamiyat nizom va dasturi ham yangilandi [4.30-s]. Ya‘ni, tashkilot endi “Boku Ittihad va taraqqiy” jamiyatining bosma dasturi asosida ish olib borishga kirishdi [7.415-s].

Jamiyat Turkistondagi vaziyatni Turkiyaga bildirish va ulardan yordam olish maqsadida 1918 yil Usmonli davlatining Moskvadagi elchisi vositasida ruxsatnoma bilan bir necha vakillarni Istanbulga yubordi [4.32-s]. Farg‘onadan Obidjon Mahmud o‘g‘li, Mirodil, Mirahmad, Toshkentdan Ubaydulla Xo‘jayev va muftiy Sadridinxon, Samarqanddan Hoji Mardonqul, Sayidnosir Mirjalil o‘g‘li Turkiston vakillari sifatida Istanbulga yo‘l oldilar. Ammo, Obidjon Mahmud o‘g‘li va Ubaydulla Xo‘jayev Moskvada qoladilar. Istanbulga borgan delegetlar esa “Ittihad va taraqqiy”ning yetakchilar Ta‘lat va Anvar posholar, tashqi ishlar noziri Nasim bey va boshqa markaziy boshqaruv vakillari bilan ko‘rishib, Turkiya orqali Yevropaga yo‘l oladilar. Shu davrda Avstriyada yuz bergan inqilob esa turkistonlik vakillarni manzilga yetmasdanoq ortga qaytishga majbur qiladi. Turkiyaga orqaga qaytgan vakillardan Sadridinxon “Ittihad va taraqqiy” a‘zosi G‘olib Kamol bey bilan ko‘rishib, u bilan Turkiston vaziyati masalasida suhbatlashadi. G‘olib bey unga Turkiston vaziyatini bildirish uchun Yevropa Sulh kongressiga vakil yuborish kerakligini bildiradi. Muftiy Sadridinxon 1919 yil fevralda Toshkentga yetib kelib, missiyasi haqida jamiyatga hisob beradi.

Ushbu vakillik missiyasi samarasiz ketmagan edi. Jamiyatning boshlang'ich asosda turk zobitlari muhim o'rin tutib kelgan bo'lsa, 1918 yil Turkiyaga elchilik missiyasidan so'ng yetakchilik to'laligicha turkistonlik milliy kuchlar qo'liga o'tdi. Chunki, bu davrga kelib Turkiyada "Ittihad va taraqqiy" jamiyatining xalq nazdidagi obro'si tushib ketadi. Bunga bir tomondan birinchi jahon urushida Usmonli Turkiyasining yengilishi va ikkinchi tomondan bu mag'lubiyatga "Ittihad va taraqqiy"chilar asosiy aybdor ekanligi haqidagi fikrlarning yoyilishi o'z ta'sirini o'tkazgan edi.

1919 yil fevral oyida Toshkentda o'tkazilgan jamiyatning navbatdagi yig'inida jamiyat nomi va nizomini o'zgartirish masalasi ko'rildi. Jamiyat nomi "Milliy Ittihad" deb o'zgartirildi. Binobarin, shu vaqtdan boshlab "Ittihodi taraqqiy" o'z faoliyatini to'xtatdi. Munavvarqorini e'tirofiga ko'ra, jamiyat tarqalib ketishiga quyidagilar sabab bo'ladi: 1) A'zolar o'rtasida intizomning bo'shashib ketishi 2) Turkiya mag'lubiyatga uchrashi bilan "Ittihodi taraqqiy" tarafdorlarining rahbarlik lavozimlaridan olib tashlanishi 3) Mablag'ning yo'qligi 4) Jamiyat rayosati va a'zolariga nisbatan ishonchsizlikning kuchayishi [8.24-b].

"Milliy ittihad"ning tuzilishi tashkilot rahbarligida o'zgarishlar yuz berganligini ham ko'rsatib turadi. Ya'ni, yuqoridagi sabablarga qaralsa, "Ittihad va taraqqiy" bilan bevosita aloqalarning uzilishi va tashkilotdagi turk rahbarlariga ishonchsizlik oqibatida yetakchilik milliy ziyolilar qo'liga o'tgan. "Milliy ittihad" nizomi esa muftiy Sadridinxon yetakchiligida yangidan shakllantirilgan [8.36-b].

1919 yil fevral oyida Toshkent o'tkazilgan tashkilot yig'inida yana bir muhim masala ko'rib chiqiladi. Unda sobiq Qo'qon hukumati nomidan Parijdagi sulh konferensiyasiga vakillar yuborishga qaror chiqarildi.

Mahmudxo'ja Behbudiy ham "sovet zulmiga qarshi bir chora topa olurmanmi" deb shu sanada Toshkentga keladi. Lekin, bu safardan hech bir natija qo'lga kiritilgan bo'lsa, olmasdan ortga qaytib, shundan so'ng hech bir kishiga anglatmasdan maslakdosh va fikrdoshlari Mulla Mardonquli Shohmuhammad o'g'li, Muhammadquli O'runboy o'g'li bilan 1919 yil 25 martda sirli bir suratda Samarqanddan g'oyib bo'ladi [3].

Yuqoridagi voqealar tahlil qilinsa, Behbudiy Samarqanddagi ishlarni tartibga solish bahonasida "Ittihodi taraqqiy" tashkiloti yig'inida qatnashish uchun Toshkentga kelgan. Yig'inda Parijga yuboriladigan vakillar hay'ati tarkibi ko'rib chiqilib, Mahmudxo'ja Behbudiy, Sayid Nosir afandi, Mardonquli va ularning do'stalaridan iborat guruh shakllantirilgan [4.97-s]. 1919 yil mart oyida qarorni amalga oshirish uchun ular ikki yo'nalishda Yevropaga yo'l olganlar. Ammo, Behbudiy guruhi belgilangan manzilga yetib bora olmagan. Behbudiy boshchiligidagi guruh

sovetlar fitnasi oqibatida Qarshi viloyatida Buxoro amiri buyrug‘i bilan o‘ldirilgan bo‘lsa, ikkinchi guruh vakili Sayid Nosir afandi esa Chorjo‘y yo‘li bilan Tiflisga ketib, u yerdagi ingliz delegatlariga murojaat qilishga muvaffaq bo‘lgan. Bu ishda unga Tiflisda ijaraga olingan uyda birga yashagan Mustafo Cho‘qay yaqindan yordam ko‘rsatgan [10.33-s]. Inglizlar Buxoro amiridan vakolat berilsa, mamnuniyat bilan nima lozim bo‘lsa bajaramiz, deb javob beradilar. Afsuski, u vaqtdagi Buxoro amiri bilan ko‘rishish imkoni yo‘qligidan bu tashabbuslar natijasiz qoladi. Sayid Nosir Mirjalilov esa Mustafo Cho‘qayev oilasi bilan birga ikki yilga yaqin (1919-1921) muddat davomida Tiflisda, qisqa muddat Istanbulda yashab keyin ortiga qaytadi [10.110-s]. 20-yillar ikkinchi yarmida Sovet hukumatining ta‘qibiga uchrab, qatag‘on siyosati qurboni bo‘ladi.

Umuman olganda, Turkiston mustamlaka holatidan chiqmaganligi, sovetlarning kuch bilan o‘lkani vayron qilayotganligi, mustaqillik uchun kurashda ichki kuchlar bilan birga xalqaro jamoatchilikdan ham dastak olish zaruriyati milliy tashkilotlarni tashqi dunyoga “missiya” uyushtirishga sabab bo‘ldi. Bu missiyalar muvaffaqiyatsizlikka uchrasa-da, butunlay izsiz ketmadi. Keyingi davrda Turkiston mustaqilligi uchun kurashgan xorijdagi milliy tashkilotlarning yuzaga kelishiga yo‘l ochdi.

Xulosa qilib aytilsa, Turkistonda yangidan siyosiy uyg‘onish jarayoni 1905 yil inqilobidan keyin boshlandi. Dastblaki, ijtimoiy-siyosiy huquqlar yo‘lida kurash olib boradigan milliy tashkilotlar tuzish yo‘lida urinishlar bo‘lsa-da, rus mustamlakachilari bunga yo‘l bermadilar. 1917 yildan fevral inqilobidan keyin ilk bor milliy siyosiy tashkilotlar tuzildi. “Sho‘royi islom” tashkiloti asosida Turkistonda yagona siyosiy uyushma yaratishga harakat qilindi. Shu bilan birga sovetlarga qarshi kurashish maqsadida yashirin milliy tashkilotlarga ham asos solindi. Ulardan biri “Ittihodi taraqqiy” jamiyati bo‘ldi. Jamiyat boshida turk zobitlari turishiga qaramasdan millat oydinlari unda yetakchilik qildilar. Jamiyat orqali tashqi qardosh xalqlardan “Turkiston muxtoriyati”ni harbiy ishlarni tashkillashtirishda yordam olib, ozodlik uchun kurashda foydalanishga harakat qilindi. “Muxtoriyat” qonga botirilgach jamiyat yashirin faoliyatga ko‘chdi. Turkiston mustaqilligi uchun kurashlarini yangidan kuchaytirishga kirishdi. Natijasiz yakunlasa-da ikki marotaba Yevropaga missiyalar uyushtirishga erishdi.

REFERENCES

1. O‘zbekiston Milliy arxivi. I-17-fond, 22518-ish, 190-varaq.
2. O‘zbekiston Milliy arxivi. I-461-fond, 367-ish, 3-4-varaqlar.

3. Sadriddin Ayniy. Muftiy Mahmud Behbudiy hazratlarining qisqacha tarjimai holi // “Mehnatkashlar tovushi” gazetasi. 1920 yil 8 aprel.
4. Abdullah Receb Baysun. Türkistan milli haraketleri. –İstanbul, 1943.
5. Ahat Andican. Cedidizm’dan bağımsızlığa huriyete Türkistan mücadelesi. – İstanbul, 2003.
6. Mingnorov. Turkistonda 1917-1918 yillardagi milliy siyosiy tashkilotlar (Milliy matbuot materiallari asosida). –Toshkent, 2002.
7. Zeki Velidi Togan. Bugünkü Türkili (Türkistan) ve yakın tarihi. –İstanbul, 1981.
8. Munavvar qori Abdurashidxonov. Xotiralarimdan (Jadidchilik tarixidan lavhalar). – Toshkent, 2001.
9. Mustafo Cho‘qay o‘g‘li. Istiqlol jallodlari (1917-yil xotiralari). –Toshkent, 1992.
10. M. Y. Çokayoğlu. Eşinin ağzından Mustafa Çokayoğlu. –İstanbul, 1972. S. 33.
11. Nadir Devlet. Rusya türklerinin milli mücadele tarihi (1905-1917). –Ankara, 1985. S. 77
12. O‘zbekiston tarixi (1917-1991 yillar). Birinchi kitob. –Toshkent, 2019.